

Transform2Open

Empfehlungen zur Gestaltung des institutionellen Publikationskostenmonitorings

Handreichung

Impressum

Die Online-Version dieser Veröffentlichung finden Sie unter: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14748772>

Verfasser:innen

Margit Schön, Bernhard Mittermaier
Herausgegeben vom Transform2Open Projektteam

In Erinnerung an Irene Barbers, 1966-2025

Redaktion

Margit Schön, Bernhard Mittermaier, Irene Barbers (†), Lea Maria Ferguson, Marcel Meistring, Tobias Höhnow, Peter Kostädt, Heinz Pampel, Joshua Shelly, Mathijs Vleugel

Kontakt

Eine Publikation im Rahmen des DFG-Projekts Transform2Open

E-Mail: info.transform2open@listserv.dfn.de

Website: <https://www.transform2open.de>

Stand

02.06.2025. Version. 1.0

Zitiervorschlag

Schön, M., Mittermaier, B. (2025): Empfehlungen zur Gestaltung des institutionellen Publikationskostenmonitorings. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14748772>

Lizenz

Alle Texte dieser Veröffentlichung, ausgenommen Zitate, sind unter einem Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Lizenzvertrag lizenziert. Siehe: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>.

Transform2Open ist ein gemeinsames DFG-gefördertes Projekt der Zentralbibliothek des Forschungszentrums Jülich, der Universitätsbibliothek der Universität Potsdam und des Helmholtz Open Science Office
DFG-Projekt Nummer: 505575192

Transform2Open

Inhalt

Executive Summary	3
Die Handlungsempfehlungen in Stichpunkten	4
1. Zielsetzung und Kontext	5
2. Zweck und Nutzen des Publikationskostenmonitorings	7
3. Die Handlungsempfehlungen im Einzelnen	10
3.1. Policy / Agenda Setting	11
3.2. Interne Kommunikation	13
3.3. Aufgaben und Ressourcen	15
3.4. Datensammlung / Datenverarbeitung	18
3.5. Reporting.....	21
4. Der weitere Weg zum Informationsbudget	23
4.1. Ausgaben für Informationsversorgung	24
4.2. Ausgaben für Publikationsproduktion	26
4.3. Ausgaben für Services und Rahmenverträge	27
4.4. Ausgaben für Infrastruktur und Betrieb.....	28
4.5. Ausgaben für Personal	30
4.6. Finanzierungsquellen / Einnahmen.....	32
5. Literatur / hilfreiche Informationen.....	33
5.1. Quellen.....	33
5.2. Akteure und deren Forderungen	34
5.3. Sammlung von Projekten und Initiativen.....	35
6. Checkliste	37

Executive Summary

"Open Access", der offene Zugang zu wissenschaftlichen Erkenntnissen, prägt das Wissenschaftssystem seit mehr als 20 Jahren.

Spätestens mit den durch das Projekt DEAL verhandelten bundesweiten transformativen Open-Access-Verträgen mit den drei größten Wissenschaftsverlagen (Elsevier, Springer Nature und Wiley) stehen wissenschaftliche Einrichtungen und Bibliotheken vor großen finanziellen und strukturellen Herausforderungen. **Diese Transformation bringt tiefgreifende Veränderungen in den Finanzierungsstrukturen wissenschaftlicher Publikationen mit sich.** Finanzströme ändern sich, wovon manche Einrichtungen profitieren, während sich andere mit höheren Ausgaben konfrontiert sehen.

Um in dieser Phase die finanzielle Kontrolle und die strategische Steuerung der eigenen Einrichtung zu gewährleisten, müssen belastbare Daten zu sämtlichen Kosten und Finanzierungsquellen vorhanden sein. **Sie bilden die Basis für aktives Management, gezielte Steuerung und die Sicherstellung der finanziellen Stabilität im Bereich wissenschaftlicher Information.**

Das systematische Monitoring von Publikationen und den dazugehörigen Kosten ist in diesem Zusammenhang wichtig, da es zunehmend zu einer zentralen Voraussetzung für den Zugang zu Forschungsmitteln geworden ist. Fördergebende Institutionen verlangen vermehrt Transparenz über die Verwendung von Mitteln im Bereich des wissenschaftlichen Publizierens, insbesondere im Kontext von Open Access. Parallel dazu gewinnt die Open-Access-Quote als strategisch relevantes Qualitätsmerkmal an Bedeutung z.B. im Rahmen institutioneller Akkreditierungen oder auch im Zusammenhang mit Förderformaten wie der Exzellenzstrategie von Bund und Ländern. Die Open-Access-Quote, als Indikator für Offenheit und Innovationsfähigkeit, kann dadurch indirekt zu einer positiven Bewertung in verschiedenen Evaluationskontexten beitragen.

Das umfassende Publikationskostenmonitoring und die Erhöhung der Open-Access-Quote sind also zentrale Instrumente zur Sicherung von Forschungsförderung und zur Stärkung der wissenschaftlichen Sichtbarkeit und Bewertung.

Die Einführung eines **Informationsbudgets** ist dabei der entscheidende Schritt, um in dieser Phase des strukturellen Wandels die finanzielle Kontrolle und die strategische Steuerung der eigenen Einrichtung gewährleisten zu können und um den Berichtspflichten an die Förderorganisationen gerecht zu werden. Das Informationsbudget ist ein Finanzplan, der sämtliche Kosten für Erwerb, Veröffentlichung und Bereitstellung wissenschaftlicher Informationen erfasst und den entsprechenden Finanzierungsquellen gegenüberstellt. Die strategische Verantwortung für die Einführung eines solchen Instruments zur Kostenkontrolle und Strategiefähigkeit obliegt der Leitung der jeweiligen Einrichtung – so hat es der Wissenschaftsrat bereits 2022 in seinen [Empfehlungen zur Transformation des wissenschaftlichen Publizierens zu Open Access](#) formuliert (S. 74).

Diese Handreichung richtet sich daher an Hochschul- bzw. Einrichtungsleitungen und bietet eine fundierte Einführung in das Konzept des Informationsbudgets mit dem besonderen Fokus auf die Kosten für das wissenschaftliche Publizieren. Sie liefert praxisnahe Empfehlungen für dessen Implementierung und unterstützt damit die individuelle strategische Ausrichtung der wissenschaftlichen Einrichtung in einer zunehmend offenen und dynamischen Publikationslandschaft.

Nachstehend werden die Handlungsempfehlungen zum Monitoring von Publikationskosten in einer kurzen Übersicht stichpunktartig zusammengefasst. Eine detaillierte Ausarbeitung der Empfehlungen – einschließlich einiger konkreter, operationalisierbarer Vorschläge zur Prozessgestaltung – erfolgt in Kapitel 3.

Transform2Open

Kapitel 1 erläutert zunächst die Zielsetzung dieser Handreichung und beschreibt den institutionellen Kontext, in dem Publikationskostenmonitoring und Informationsbudgets zu betrachten sind. Kapitel 2 vertieft anschließend den Zweck und den Mehrwert dieses Instruments im Hinblick auf Kostenkontrolle und strategische Steuerungsfähigkeit. Im Kapitel 4 wird schließlich der Blick über das Publikationskostenmonitoring hinaus geweitet und das Informationsbudget in seiner Gesamtheit skizziert. Das Literaturverzeichnis (inkl. einer Übersicht über die Statements der wissenschaftspolitischen Akteure), eine Zusammenstellung relevanter Projekte und Initiativen sowie eine Checkliste runden die Handreichung ab.

Die Handlungsempfehlungen in Stichpunkten

Bereich	Empfehlung
Policy / Agenda Setting	<ol style="list-style-type: none">1. Wissenschaftspolitische Vorgaben beachten2. Open-Access-Prinzipien verbindlich verankern3. Aufbau des Informationsbudgets aktiv unterstützen4. Akzeptanz durch Transparenz und Kommunikation fördern
Interne Kommunikation	<ol style="list-style-type: none">5. Relevante Stakeholder identifizieren6. Stakeholder in Entscheidungsprozesse einbeziehen7. Bedürfnisse der Fachdisziplinen berücksichtigen8. Anforderungen der Organisationseinheiten berücksichtigen9. Neue Abläufe transparent kommunizieren
Aufgaben und Ressourcen	<ol style="list-style-type: none">10. Verantwortung für das Informationsbudget zentral in Bibliothek / Informationszentrum bündeln11. Zuordnung durch klares Mandat der Einrichtungsleitung stützen12. Aufgabenbereiche und Zuständigkeiten definieren13. Einheiten entsprechend personell und infrastrukturell ausstatten14. Publikationsmittel zentral verwalten oder virtuell zusammenführen15. Rechnungsabwicklung in der Bibliothek zentralisieren16. Neue Workflows eindeutig festlegen und praxisnah prüfen
Datensammlung / Datenverarbeitung	<ol style="list-style-type: none">17. Vorhandene Analyseinstrumente zur Datenerhebung nutzen18. Datenverarbeitung digital, effizient und möglichst automatisiert organisieren (inklusive Import externer Daten)19. Eigene Monitoring-Tools anpassen / aufbauen20. Durchgängig digitalen Informationsfluss aufbauen21. Begriffe und Buchungsstandards vereinheitlichen22. Publikationskosten strukturiert erfassen und austauschen (openCost-Metadatenschema verwenden)
Reporting	<ol style="list-style-type: none">23. Externe Berichtspflichten durch automatisierte Auswertungen erfüllen24. Eigene Informationsbedarfe definieren25. Berichte und Auswertungen standardisiert und öffentlich bereitstellen

1. Zielsetzung und Kontext

Die Transformation hin zu Open Access wird von zahlreichen maßgeblichen Akteuren wie dem Wissenschaftsrat (WR), dem Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR), der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) und der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) sowie durch Initiativen und Projekte wissenschaftlicher Bibliotheken aktiv vorangetrieben und befindet sich bereits in vollem Gange. Die Beschäftigung mit der Thematik auf institutioneller Ebene ist daher unumgänglich.¹

Zielgruppe: Entscheidungsträger:innen

Diese Empfehlungen richten sich an die Leitungen der Hochschulen und der außeruniversitären Forschungseinrichtungen in Deutschland. Sie enthalten operationalisierbare Vorschläge zur Gestaltung von Prozessen des institutionellen Kostenmonitorings und verfolgen damit das Ziel, wissenschaftliche Einrichtungen beim Aufbau und bei der Ausgestaltung von Informationsbudgets ganz konkret zu unterstützen.²

Das Informationsbudget impliziert die gemeinsame Betrachtung von Subskriptions-, Publikations- und weiteren Erwerbungskosten für Informationsdienstleistungen und deren Finanzierungsquellen.

Fokus: wissenschaftliche Publikationen

Die vorliegenden Empfehlungen fokussieren auf das Monitoring der Ausgaben für wissenschaftliche Publikationen, da hier bei vielen wissenschaftlichen Einrichtungen der größte Handlungsbedarf besteht.³ Für den umfassenden Blick werden im letzten Kapitel der Handreichung die weiteren Bestandteile des Informationsbudgets thematisiert: Ausgaben für Subskriptionen, weitere Kosten im Kontext von Informationsdienstleistungen, Personalkosten sowie die Einnahmenseite.

Ziel: strategische Steuerung ermöglichen

Die Open-Access-Transformation und die damit verbundene Umwälzung von Finanzströmen erfordert die Entwicklung von Wissensbeständen zu Kosten und Finanzierungsquellen, die sowohl genau als auch vollständig sind. Strategische Finanzentscheidungen im Bereich der Informationsversorgung und der Publikationsproduktion müssen auf belastbaren Zahlen und Fakten gründen, denn nur so können Steuerungsmöglichkeiten evidenzbasiert wahrgenommen werden. Daher sollen diese Empfehlungen bei der Beantwortung u.a. der folgenden Fragen unterstützen:

- Wie viele wissenschaftliche Publikationen werden an der Einrichtung insgesamt veröffentlicht? Wie viele davon sind Open Access und wie viele Closed Access?
- Welche Open-Access-Publikationsgebühren und andere Kosten (z.B. Cover Charges, Submission Fees etc.) wurden für diese Veröffentlichungen gezahlt?
- Wie verteilen sich die Kosten auf Publikationsorgane / Zeitschriften und auf welche Verlage?
- Welchen Anteil an der Finanzierung der Publikationskosten trägt die Bibliothek? Welchen Anteil tragen die dezentralen Organisationseinheiten der Forschenden?
- Welcher Anteil wird zentral bereitgestellt?
- Welcher Anteil wird durch Drittmittel getragen?

¹ Siehe Kapitel 5.2: Literatur [Akteure und deren Forderungen](#)

² Komplementär dazu hat Transform2Open für die operative Ebene ein modulares Referenzmodell für das Informationsbudget veröffentlicht: Meistring, Ferguson, Pampel, Vleugel (2025) [Modulares Referenzmodell für das Informationsbudget](#)

³ Woitschach (2025). [Informationsbudgets an wissenschaftlichen Einrichtungen](#) S. 8

Transform2Open

Warum das wichtig ist:

Die Klärung dieser Fragen ist wichtig, weil sie Transparenz schafft, einen umfassenden Blick auf die Finanzströme im Bereich der Publikationsproduktion bietet und dadurch Strategiefähigkeit ermöglicht. Nur so können wissenschaftliche Einrichtungen eine stabile und solide Informationsversorgung sicherstellen, wenn finanzielle Handlungsspielräume abnehmen. Darüber hinaus wird das Monitoring von Publikationskosten immer mehr zur Voraussetzung, um Fördermittel zu erhalten.⁴ Zusätzlich gewinnt die Open-Access-Quote als Qualitätsmerkmal, beispielsweise in Akkreditierungsverfahren oder im Rahmen der Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder, an Bedeutung. Sie wird zunehmend als Indikator für wissenschaftliche Qualität, Transparenz und Innovationsfähigkeit wahrgenommen und kann so mittelbar zu einer positiven Bewertung in diversen Kontexten beitragen.⁵

An Dringlichkeit gewinnt die Umsetzung dieses Vorhabens für wissenschaftliche Einrichtungen auch, weil der Wissenschaftsrat, die Wissenschaftsministerkonferenz, die Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen und die Deutsche Forschungsgemeinschaft das Informationsbudget fordern. „Der Wissenschaftsrat hält es für wünschenswert, dass sich die Einrichtungen zeitnah einen Überblick verschaffen, um spätestens im Jahr 2025 über die Gestaltung der Finanzströme in einer reinen Open-Access-Welt nach den transformativen Verträgen beraten zu können.“⁶

Die Überlegungen sind schließlich auch im Kontext der aktuellen Bemühungen zur Reform der Wissenschaftsbewertung zu sehen (DORA,⁷ CoARA,⁸ Barcelona Declaration⁹): Es gewinnt zunehmend an Bedeutung, wissenschaftlichen Output (auch) auf Basis anderer Kriterien/Faktoren zu bewerten.

Wer wir sind:

Das durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderte Projekt [Transform2Open](#) nimmt die finanzielle Dimension der Open-Access-Transformation in den Blick. Es verfolgt das Ziel, zur Weiterentwicklung von Budgets, Kompetenzen und damit verbundenen Prozessen an wissenschaftlichen Einrichtungen beizutragen und Verfahren zur Förderung der Kostentransparenz auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene voranzubringen. Projektpartner sind das Helmholtz Open Science Office, die Zentralbibliothek des Forschungszentrums Jülich und die Universitätsbibliothek Potsdam.

Der aktuelle Stand des Publikationskostenmonitorings an den wissenschaftlichen Einrichtungen in Deutschland wurde durch Transform2Open im Rahmen eines öffentlichen Online-Workshops sowie einer Umfrage unter Open-Access-Expert:innen erhoben und durch die Erfahrungen des Forschungszentrums Jülich als der datensammelnden Stelle aus dem Monitoring des DFG-Förderprogramms „Open-Access-Publikationskosten“ ergänzt.¹⁰

Komplementär zu diesen Handlungsempfehlungen hat Transform2Open auch ein modulares Referenzmodell für das Informationsbudget entwickelt, das sich an die operative Ebene richtet und potenzielle Elemente und Ansatzpunkte für die Etablierung eines lokalen Informationsbudgets zur Verfügung stellt.¹¹ Sowie eine Handreichung für effiziente Open-Access-Workflows, die Praktiker:innen dabei unterstützt, Prozesse zielgerichtet und optimiert zu gestalten.¹²

⁴ DFG-Förderprogramm [Open-Access-Publikationskosten](#) (Stand: 15.05.2025)

⁵ Bärwolff u.a. (2023): [Open4DE Landscape Report](#) S. 14

⁶ Wissenschaftsrat (2022) [Empfehlungen zur Transformation des wissenschaftlichen Publizierens zu Open Access](#) S. 74

⁷ [Declaration on Research Assessment](#)

⁸ [Coalition for Advancing Research Assessment](#)

⁹ [Barcelona Declaration on Open Research Information](#)

¹⁰ Schön, Barbers, Mittermaier (2024) [Publikationskostenmonitoring](#)

¹¹ Meistring, Ferguson, Pampel, Vleugel (2025) [Modulares Referenzmodell für das Informationsbudget](#)

¹² Shelly, Höhnow (2025) [Prozessoptimierung: Handreichung für effiziente Open-Access-Workflows](#)

2. Zweck und Nutzen des Publikationskostenmonitorings

Ein umfassender institutioneller Überblick über sämtliche Kosten des wissenschaftlichen Publizierens ist unverzichtbar, weil Open Access als zentrales Prinzip zunehmend zum Standard wird. Die Transformation bewirkt, dass Kosten nicht mehr beim Kauf oder der Lizenzierung von wissenschaftlichen Publikationen entstehen, sondern bei der Veröffentlichung der wissenschaftlichen Beiträge der Autor:innen der eigenen Einrichtung. Durch diesen Wandel in der Finanzierung stellt sich für jede wissenschaftliche Einrichtung die grundsätzliche Frage, ob diese Transformation für sie zu einer finanziellen Mehr- oder Minderbelastung führt. In jedem Fall ist das Publikationskostenmonitoring als Teil des Informationsbudgets eine Notwendigkeit, um jetzt und zukünftig fundierte strategische Entscheidungen treffen zu können.

Abb. 1: Open Access Status 2019 – 2024 der Publikationen aus Deutschland. Quelle: [Open Access Monitor](#) auf Basis von Web of Science mit Datenstand 18.05.2025.

Die Grafik (Abb.1) zeigt die Entwicklung des Open/Closed Access Verhältnisses der Zeitschriftenartikel in Deutschland für die Jahre 2018 bis 2024. Folge des klaren Trends zu immer mehr Hybrid- und Gold-Open-Access-Publikationen, der hier sichtbar wird, sind steigende Open-Access-Publikationskosten. Diese entstehen in Form von einzelnen Publikationsgebühren (Article Processing Charges), als Kosten für Publish-and-Read-Verträge sowie in Form weiterer Kosten wie z.B. Pledging.¹³ Die Umbrüche, die die Open-Access-Transformation mit sich bringt, sind groß, aber sie können durch geeignete Maßnahmen bewältigt werden und die Strategiefähigkeit der Einrichtung stärken.

¹³ Pledging ist eine Form der kollaborativen Finanzierung, bei der Bibliotheken und andere Institutionen sich durch finanzielle Zusagen verpflichten, gemeinsam die Kosten für Open Access-Publikationen zu tragen.

Transform2Open

Wer finanziert die Informationsversorgung?

Mit der Open-Access-Transformation verändern sich die Zuständigkeiten innerhalb einer Einrichtung bei der Finanzierung von Informationsdienstleistungen und Publikationsproduktion. Kosten für Subskriptionen werden überwiegend zentral in den Bibliotheken bearbeitet und finanziert, wohingegen Kosten für wissenschaftliche Publikationen nicht nur in Bibliotheken, sondern häufig in den Lehrstühlen und Instituten entstehen. Nicht selten werden sie in den dezentralen Organisationseinheiten bearbeitet und schließlich auch finanziert (aus Eigenmitteln oder Drittmitteln). Gibt es kein zentrales Monitoring dieser Kosten, so kann die Höhe und die Art dieser Ausgaben (und Einnahmen) nicht abgeschätzt werden. Dezentrale Kostenregelungen können dazu führen, dass Forschende je nach Institut, Fakultät oder Drittmittelgeber ungleiche Unterstützung für Publikationskosten erhalten. Dies kann insbesondere bestimmte Karriere-stufen (Nachwuchswissenschaftler:innen) bzw. bestimmte Fachdisziplinen benachteiligen. Ein Ausgleich zwischen den Fachdisziplinen auf der Grundlage des Publikationsverhaltens wird ggf. nötig, um solche Benachteiligungen zu verhindern.

Ein zentrales Publikationskostenmonitoring schafft also folgende Vorteile:

- es befähigt zur Kostenkontrolle und Kostensteuerung
- es stärkt Kostenbewusstsein (total cost of publication) und kann dazu beitragen Verhalten entsprechend zu lenken¹⁴
- es gewährleistet Zugänge zu Informationsdienstleistungen und freie Wahl des Publikationsortes für alle Forschenden
- es identifiziert nicht ausgeschöpfte Potenziale (Drittmittelgeber) und Redundanzen
- es verhindert Double Dipping¹⁵

Die Open-Access-Publikationsmodelle – ein Überblick

Die Open-Access-Transformation setzt auch eine hohe Dynamik bei den Geschäftsmodellen der Verlage in Gang. Zu unterscheiden sind drei Geschäftsmodelle,¹⁶ von denen eines verschiedene Varianten kennt.

1. **Diamond-Open-Access:** Die gesamte Zeitschrift ist bei der Veröffentlichung für alle frei verfügbar; das Publizieren in der Zeitschrift ist kostenlos. Solche Zeitschriften finanzieren sich aus Mitteln einer Fachgesellschaft, einer Einrichtung oder durch Pledging.¹⁷
2. **Gold-Open-Access:** Die gesamte Zeitschrift ist bei der Veröffentlichung frei verfügbar, allerdings ist das Publizieren kostenpflichtig. Gold-Open-Access-Zeitschriften können Bestandteil eines Rahmenvertrags sein, den Bibliotheken mit dem Verlag abschließen. Auch bei den DEAL-Verträgen sind Gold-Open-Access-Zeitschriften enthalten.
3. **Subskriptionszeitschrift (Closed-Access):** Die Zeitschrift ist insgesamt nur gegen Bezahlung lesbar, das Publizieren ist in den meisten Fällen kostenfrei. Allerdings gibt es auch hier Open-Access-Optionen:
 - a. **Green-Open-Access:** Autor:innen führen über institutionelle oder fachliche Plattformen eine Zweitveröffentlichung durch; oft ist dies nur nach einer Embargofrist und oft nicht in

¹⁴ Auf Leitungsebene z.B. im Hinblick darauf, welche Transformationsverträge abgeschlossen werden und auf der Ebene der einzelnen Forschenden, wenn diese entscheiden, wo sie einen wissenschaftlichen Beitrag präferiert veröffentlichen möchten.

¹⁵ Verlage verkaufen Zeitschriften im Abonnement und verlangen zusätzlich hohe Gebühren dafür, dass Autor:innen einzelne Artikel im Sinne von Open Access frei zugänglich machen können.

Vgl. Mittermaier (2015) [Double Dipping beim Hybrid Open Access](#)

¹⁶ Vgl. open-access.network [Grün, Gold und Diamond](#) (Stand: 15.05.2025)

¹⁷ Vgl. Tautz et al. (2025) [Ein neues Verfahren zur direkten Finanzierung und Evaluation wissenschaftlicher Zeitschriften](#) S.12ff

Transform2Open

der Verlagsversion des Artikels möglich. Betroffen sind stets nur einzelne Artikel der Zeitschrift.

- b. Hybrid-Open-Access. Autor:innen. machen durch Zahlung einer Publikationsgebühr ihren Artikel auf der Plattform des Verlags frei verfügbar. Im Rahmen von Publish-and-Read-Verträgen (“Transformationsverträgen”), zu denen auch die DEAL-Verträge zählen, erfolgt dies sogar auf Vertragsebene: Die Subskriptionsgebühr entfällt bzw. ist Teil der Publikationsgebühr, die verpflichtend für jeden publizierten Artikel bezahlt werden muss.
- c. Subscribe2Open (S2O): Bibliotheken, die bislang Abonnements an einer Zeitschrift gehalten haben, zahlen diese Gebühr weiter; der Verlag veröffentlicht unter dieser Voraussetzung alle Artikel Open Access.

Die Vielfalt an speziellen Vereinbarungen mit Verlagen, Zusatzvereinbarungen innerhalb von Lizenzverträgen, Rabatten und alternativen Finanzierungsmodellen hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen und gestaltet sich in ihrer Komplexität zunehmend unübersichtlich. Gibt es kein zentrales Monitoring des Publikationsaufkommens und der damit verbundenen Kosten, so fehlt die Grundlage für eine gerechte Mittelkalkulation und -verteilung, für die optimale Ausnutzung und Bewertung vorhandener Verlagsvereinbarungen, für die gezielte Verhandlung neuer Verträge und Vereinbarungen, den Beitritt zu neuen Konsortien, die Investition in Preprint-Infrastrukturen oder die Investition in Initiativen für Scholar-led-Publikationen.

Das zentrale Publikationskostenmonitoring schafft also weitere Vorteile:

- es schafft Datensouveränität und stärkt damit die Position der Einrichtung gegenüber Verhandlungspartnern (Verlagen / Publikationsdienstleistern)
- es sichert die Strategiefähigkeit der Einrichtung im Hinblick auf die zahlreichen Geschäftsmodelle kommerzieller Anbieter und die Initiativen wissenschaftsgetriebener Modelle
- es ermöglicht die Vergleichbarkeit der Dienstleistungen im Publikationssystem
- es ermöglicht Planbarkeit und den gezielten Einsatz vorhandener Mittel
- es stärkt das Verständnis für Publikationswege und die damit verbunden Prozesse
- es ermöglicht ein differenziertes Research-Output-Management
- es kann ein Baustein für leistungsorientierte Mittelverteilung sein

Und nicht zuletzt trägt ein zentrales Publikationskostenmonitoring dazu bei, bestehende Informationslücken zu schließen: Die präzise Abfrage von Publikationskosten wird derzeit auch dadurch erschwert, dass in vielen institutionellen Buchhaltungssystemen eine spezifische Kostenkategorie fehlt, die für wissenschaftliche Publikationskosten bzw. für Open Access vorgesehen ist. Open-Access-Kosten werden dann nicht als solche erkannt, anderweitig verbucht und verschwinden damit komplett aus jeglicher Betrachtung. Öffentliche Einrichtungen sollten im Sinne von “Good Governance” effektiv und transparent Rechenschaft ablegen können.

Publikationskostenmonitoring ist daher kein Selbstzweck, sondern schafft Transparenz und Vergleichbarkeit, befähigt zur Rechenschaftslegung, unterstützt bei der Entscheidungsfindung und ermöglicht so einen gezielten und geplanten Mitteleinsatz und eine stabile Finanzierung von Information und wissenschaftlicher Publikationsproduktion.

3. Die Handlungsempfehlungen im Einzelnen

Die hier vorgestellten Vorschläge erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ebenso wenig werden die einzelnen Vorschläge bei jeder Einrichtung gleichermaßen relevant sein: eine one-fits-all Empfehlung für die gesamte Bandbreite der wissenschaftlichen Einrichtungen in Deutschland kann es nicht geben.

Das Augenmerk wird weniger auf die Details der einzelnen empfohlenen Maßnahmen gelegt. Stattdessen wird der Fokus auf die Schlüsselvoraussetzungen sowie das Zusammenspiel der Maßnahmen gerichtet, die für ein Gelingen der Open-Access-Transformation erforderlich sind. Die Grundlage für die Empfehlungen bildet der 2024 verfasste Report "Publikationskostenmonitoring: Aktueller Stand und Herausforderungen des Monitorings von Publikationskosten an deutschen wissenschaftlichen Einrichtungen".¹⁸¹⁹

¹⁸ Schön, Barbers, Mittermaier (2024) [Publikationskostenmonitoring](#)

¹⁹ Darüber hinaus gab es Abstimmungen mit der [Fokusgruppe Informationsbudget](#). Eine digitale Fokusgruppe im Projekt [open-access.network](#), die den praktischen Erfahrungsaustausch zwischen wissenschaftlichen Bibliotheken pflegt.

Transform2Open

3.1. Policy / Agenda Setting

Handlungsempfehlungen auf einen Blick:

1. Wissenschaftspolitische Anforderungen und Verpflichtungen sind handlungsleitend.
2. Die zentralen Prinzipien und Standards von Open Access sind in einer Policy, in Leit- oder Richtlinien definiert und ihnen wird entsprochen.
3. Die Ziele und das Verständnis für den Aufbau eines Informationsbudgets und die damit einhergehenden neuen Prozesse werden gefördert.
4. Vorbehalte gegen notwendige Veränderungen werden durch Transparenz und offene Kommunikation minimiert (Change Management).

Transform2Open

Wissenschaftspolitische Anforderungen und Verpflichtungen geben beim Thema Open Access die Richtung vor: Nationale und internationale Förderinstitutionen fordern von Universitäten und Forschungseinrichtungen, ihre Publikationsstrategien entsprechend anzupassen und Open Access konsequent zu fördern. Der Leitungsebene obliegt es, strategische Rahmenbedingungen zu schaffen, die sowohl den wissenschaftspolitischen Vorgaben als auch den Bedürfnissen der eigenen Einrichtung gerecht werden.

Konkret wird empfohlen:

- **eine Open-Access-Richtlinie für die Einrichtung zu etablieren.** Sie ergänzt die Leitlinie zur guten wissenschaftlichen Praxis und die Publikationsrichtlinie. In ihr werden die Grundsätze, Ziele und Forderungen nach offenem Zugang ("Open Access") zu wissenschaftlichem Wissen festgehalten. Eine solche Richtlinie kann auch als Teil einer Open-Science-Policy entwickelt werden.
- **das Verständnis für neue Finanzierungsmodelle und Abrechnungsverfahren bei wissenschaftlichen Publikationen aktiv zu fördern.** Bibliotheken, Verwaltungsstellen und Wissenschaftler:innen müssen gemeinsam daran arbeiten, die neuen Strukturen und Prozesse zu verstehen und anzuwenden. Das setzt gezielte Informations- und Schulungsmaßnahmen voraus, die durch die Einrichtungsleitung gefördert und unterstützt werden sollten.
- **durch Transparenz und eine offene Kommunikationsstrategie eine breite Akzeptanz für das Publikationskostenmonitoring innerhalb der Einrichtung zu schaffen.** Wie bei jeder strukturellen Veränderung kann es auch bei der Einführung der systematischen Erfassung und Auswertung von Publikationskosten Widerstände geben. Sorgen über zusätzliche Bürokratie oder eine Umverteilung finanzieller Mittel können Skepsis hervorrufen. Die Leitungsebene sollte frühzeitig in den Dialog mit den verschiedenen Akteursgruppen treten, Vorteile und Notwendigkeit des größeren Rahmens (Informationsbudget) klar kommunizieren und Beteiligungsmöglichkeiten schaffen, um Bedenken frühzeitig aufzugreifen und nach Möglichkeit auszuräumen.

Transform2Open

3.2. Interne Kommunikation

Handlungsempfehlungen auf einen Blick:

5. **Relevante Stakeholder sind bekannt bzw. werden identifiziert.**
6. **Stakeholder werden in Entscheidungsprozesse eingebunden.**
7. **Bedarfe und Bedürfnisse verschiedener Fachdisziplinen werden gehört und angemessen berücksichtigt.**
8. **Prämissen und Anforderungen der wissenschaftsunterstützenden Organisationseinheiten fließen in Entscheidungsprozesse ein.**
9. **Neue Prozesse und Geschäftsgänge werden transparent erklärt.**

Transform2Open

Für die erfolgreiche Einführung des Publikationskostenmonitorings als wesentlicher Baustein des Informationsbudgets ist es entscheidend, dass in der Einrichtung alle relevanten Akteure identifiziert und dann rechtzeitig und aktiv in die Entscheidungsprozesse eingebunden werden. Die frühzeitige und kontinuierliche Beteiligung aller Fachbereiche / Fakultäten und der Stakeholder aus den Organisationseinheiten wie der Bibliothek, der Finanzabteilung, der Drittmittelstelle, des Forschungsservices und ggf. weiterer Abteilungen fördert Akzeptanz und ermöglicht fundierte, nachhaltige und praxisnahe Entscheidungen.

Konkret wird empfohlen:

- **eine Arbeitsgruppe zu bilden, die das Publikationskostenmonitoring bzw. das gesamte Informationsbudget mit allen relevanten Stakeholdern plant und vorbereitet.** Die Beratungen in diesem Gremium sollen zu verbindlichen Beschlüssen führen und praktische Vorschläge für deren Umsetzung beinhalten.
- **die unterschiedlichen Anforderungen und spezifischen Bedürfnisse der Fachdisziplinen innerhalb der Einrichtung angemessen zu berücksichtigen.** Jede wissenschaftliche Disziplin hat eigene Publikations- und Informationsstrukturen, die sich auch in der Finanzplanung widerspiegeln müssen, um eine bedarfsgerechte und stabile Mittelbereitstellung sicherzustellen. Der Frage, wer finanziell mehr und wer weniger durch die Open-Access-Transformation belastet wird, sollte man innerhalb der Einrichtung nicht aus dem Weg gehen. Genau dabei unterstützt Datensouveränität auf Basis einer umfassenden Analyse von Publikationen und den damit verbundenen Kosten – an welcher Stelle auch immer sie entstehen.
- **die fachlichen Anforderungen und Arbeitsrealitäten der wissenschaftsunterstützenden Organisationseinheiten einzubeziehen.** Verwaltung, Bibliothek, IT und ggf. weitere Einheiten haben oft unterschiedliche Arbeitsinstrumente und Workflows. Diese Tatsache sollte bei der Planung und Umsetzung des Vorhabens Publikationskostenmonitoring bzw. Informationsbudget berücksichtigt werden, so dass durch Schnittstellen und angepasste Arbeitsabläufe eine kohärente Umsetzung innerhalb der gesamten Einrichtung gewährleistet werden kann.
- **neue Geschäftsprozesse und Arbeitsabläufe klar und verständlich zu kommunizieren.** Transparenz in der Planung sorgt für Akzeptanz, minimiert Unsicherheiten und erleichtert die praktische Umsetzung neuer Prozesse und Geschäftsgänge im Alltag der Einrichtung. Dies kann im Rahmen von klar und übersichtlich formulierten Informationsseiten und zielgruppenorientierten Informationsveranstaltungen erfolgen, die sowohl das übergeordnete Ziel, als auch die notwendigen kleinen und großen Schritte dorthin verdeutlichen (z. B. im Kontext einer Roadshow).

Transform2Open

3.3. Aufgaben und Ressourcen

Handlungsempfehlungen auf einen Blick:

10. Die Zuständigkeit für das Informationsbudget wird innerhalb der Bibliothek / des Informationszentrums gebündelt.
11. Das Mandat für diese Aufgabe wird durch die Einrichtungsleitung klar erteilt.
12. Die Schnittstellen und die Zuständigkeiten aller beteiligten Bereiche (Wissenschaft, Bibliothek, Finanzen, Forschungsservice, Drittmittel, ...) werden klar definiert und die Aufgaben entsprechend zugeordnet.
13. Die Finanzierung sowie die personelle und infrastrukturelle Ausstattung folgen dieser Aufgabenzuordnung.
14. Mittel für das Publizieren werden zentral budgetiert und zentral zur Verfügung gestellt (Publikationsfonds). Alternativ zu einer zentralen Bewirtschaftung kann die virtuelle Gesamtbetrachtung der verteilten Mittel angestrebt werden.
15. Die zentrale Rechnungsabwicklung für alle Open-Access-Ausgaben wird in der Bibliothek angestrebt.
16. Die neuen Workflows im Kontext der Publikationskosten werden klar definiert und einem Praxischeck unterzogen.

Transform2Open

Wenn zahlreiche Organisationseinheiten an einem Prozess beteiligt sind, dann ist es notwendig, die Federführung und die Berichtspflicht an einer zentralen Stelle zu bündeln. Für das Publikationskostenmonitoring ergibt sich daraus, dass die Erfassung und das Reporting sämtlicher Finanzströme, die mit der Publikation wissenschaftlicher Information verbunden sind, an zentraler Stelle zusammengeführt werden. Der Wissenschaftsrat empfiehlt, diese Aufgabe der Bibliothek zuzuweisen, denn Bibliotheken verantworten bereits viele Teilbereiche von Informationsbudgets (Kauf und Lizenzierung, Transformationsverträge, ...).²⁰

Konkret wird empfohlen:

- **dem Vorschlag des Wissenschaftsrates zu folgen und die Verantwortung für das Publikationskostenmonitoring (und im weiteren Verlauf für die Erstellung eines Informationsbudgets) an die Bibliothek / das Informationszentrum zu delegieren.** In Bibliotheken ist in vielen Fällen die erforderliche Expertise und die Kenntnis der Rahmenbedingungen hinsichtlich der Kostenstrukturen von Publikationsdienstleistungen bereits vorhanden.
- **das Mandat für die Aufgabe "Publikationskostenmonitoring" klar zu erteilen.** Damit wird für alle am Publikationsprozess und dessen Monitoring beteiligten Organisationseinheiten die Rollenverteilung ersichtlich und Prozesse können entsprechend ausgerichtet werden.
- **die Aufgabe als Teamleistung zu betrachten.** Der Wissenschaftsrat versteht das Publizieren an sich als „integralen Bestandteil des Forschungsprozesses“²¹ – an bestimmten Stellen in diesem Prozess sind die Bibliothek, die Drittmittelstelle und die Finanzabteilung einer wissenschaftlichen Einrichtung involviert. Es ist daher erforderlich, die Schnittstellen klar zu definieren und den Partner:innen ihre jeweiligen Zuständigkeiten, Aufgaben und Verantwortlichkeiten klar zuzuordnen. Gelingen kann das Unterfangen nur, wenn alle Beteiligten das gemeinsame Ziel und ihre Rolle bei dessen Erreichung kennen.
- **eine der Aufgabe angemessene Ausstattung mit Personal und Infrastruktur (Hardware und Software) zu gewährleisten.** Keinesfalls kann das Monitoring sämtlicher Publikationen der Einrichtung und der damit verbundenen Kosten, ggf. auch die Bearbeitung sämtlicher Rechnungen sowie das anschließende Reporting delegiert werden, ohne dass damit auch adäquate Ressourcen zugeteilt werden. In welchem Umfang Ressourcen zugeteilt werden, muss sich an den lokalen Gegebenheiten orientieren. Maßgeblich dafür sind das Publikationsvolumen der Einrichtung (wie viele Publikationen werden pro Jahr insgesamt veröffentlicht?) und die Vielfalt und Anzahl der wissenschaftlichen Einheiten (wie viele Fakultäten / Fachbereiche gibt es und wie kleinteilig sind diese innerbetrieblich organisiert?). Ein weiterer zu berücksichtigender Faktor ist die Organisation des Bibliothekssystems an der Einrichtung (ist das Bibliothekssystem zentral oder dezentral organisiert?). Besonders komplex kann sich die Situation in Einrichtungen gestalten, in denen mehrere bzw. unterschiedliche Buchungssysteme parallel genutzt werden – etwa bei Universitäten mit angegliederter Universitätsklinik.
- **einen Publikationsfonds einzurichten, den Autor:innen für Open-Access-Kosten ihrer wissenschaftlichen Publikationen unkompliziert in Anspruch nehmen können.** Ein Publikationsfonds entlastet die einzelnen Autor:innen und Lehrstühle sowohl finanziell als auch hinsichtlich des Aufwands bei der Rechnungsabgleichung. Er erleichtert das zentrale Publikationskostenmonitoring signifikant, da Finanzmittel bereits an zentraler Stelle bewirtschaftet und nicht erst retrospektiv

²⁰ „Aufgrund ihrer Erfahrung und Expertise fällt auch die Umsetzung eines transparenten Informationsbudgets (...), das Ausgaben für Subskription und Beschaffung, publikationsbezogene Gebühren wie z. B. APC sowie Infrastrukturkosten beinhaltet, und auf einem kontinuierlichen Monitoring der Publikationen beruht, in den Aufgabenbereich der Bibliotheken.“ Wissenschaftsrat (2022) [Empfehlungen zur Transformation des wissenschaftlichen Publizierens zu Open Access](#) S. 62

²¹ Wissenschaftsrat (2022) [Pressemitteilung](#)

Transform2Open

erfasst werden können. Die Mittel werden vom Rektorat / Vorstand, den Dekanaten / Fachbereichen und der Bibliothek / dem Informationszentrum bereitgestellt.

Auf welcher Berechnungsgrundlage die Beiträge aus den Fakultäten oder Fachbereichen für einen zentralen Publikationsfonds oder einen Vorabzug für Transformationsverträge bzw. reine Open-Access-Verträge erhoben werden, muss jede Einrichtung individuell festlegen. Die Auswahl des geeigneten Modells sollte transparent erfolgen und idealerweise partizipativ abgestimmt werden, um eine möglichst breite Akzeptanz zu erreichen. Grundlage für solche Verteilungsmodelle können sein: die Anzahl der Professuren, die Anzahl der wissenschaftlichen Mitarbeiter:innen, das tatsächliche oder erwartete Publikationsaufkommen, bisherige Kostenanteile an Subskriptionsmodellen, DEAL-Zeitschriftenlisten nach Fächergruppe etc.

Anstelle einer zentralen Bewirtschaftung der Mittel kann auch eine virtuelle Gesamtbetrachtung der dezentral verteilten Ressourcen in Erwägung gezogen werden. Dabei verbleiben die Mittel organisatorisch an ihren jeweiligen Standorten, werden jedoch auf strategischer Ebene gemeinschaftlich betrachtet, um den Gesamtblick auf die Finanzströme zu ermöglichen (sog. virtuelles Informationsbudget).

- **die fachliche Prüfung sämtlicher Rechnungen für Publikationsdienstleistungen zentral in der Bibliothek durchzuführen.** Neben dem umfassenden institutionellen Überblick über sämtliche Kosten des wissenschaftlichen Publizierens wird so eine sachgerechte Beurteilung der Leistungen und Kosten gewährleistet und fehlerhafte oder nicht gerechtfertigte Rechnungen werden vermieden.
- **die Praxistauglichkeit der konkreten Workflows gemeinsam mit allen beteiligten Abteilungen und Expert:innen vorab zu testen.** Eine Visualisierung von Organisationsstrukturen und Prozessabläufen kann dabei sehr hilfreich sein. Sie macht allen Beteiligten die Aufgabe und das Ziel des Publikationskostenmonitorings anschaulich und begreifbar und kann im Vorfeld Schwachstellen identifizieren.²²

²² Vgl. hierzu die Handreichung, die Praktiker:innen dabei unterstützt, Open-Access-Workflows zielgerichtet und optimierter zu gestalten: Shelly, Höhnnow (2025) [Prozessoptimierung: Handreichung für effiziente Open-Access-Workflows](#)

Transform2Open

3.4. Datensammlung / Datenverarbeitung

Handlungsempfehlungen auf einen Blick:

17. Vorhandene Analyseinstrumente zu Open-Access-Aktivitäten werden als Grundlage für die Datensammlung genutzt.
18. Die Datenverarbeitung wird effektiv organisiert: Schnittstellen werden genutzt und Fremddaten nach Möglichkeit importiert.
19. Eigene Monitoring-Tools werden aufgebaut oder vorhandene Tools an die eigenen Bedürfnisse angepasst.
20. Der Informationsfluss wird durchgängig digital gestaltet.
21. Begriffe, die der Verbuchung von Publikationsdienstleistungen zugrunde liegen, werden vereinheitlicht.
22. Publikationskosten werden mithilfe des openCost-Metadatenschemas in strukturierter Form erfasst und ausgetauscht.

Transform2Open

An dieser Stelle kann das Augenmerk nicht auf einzelne Sachfragen gerichtet sein, da es einrichtungsspezifisch sehr unterschiedliche Konstellationen und Voraussetzungen gibt. Die lokalen Gegebenheiten und die bereits vorhandenen Systeme bestimmen die Handlungsoptionen und damit die Planungen der einzelnen Einrichtung in diesem Bereich maßgeblich:

- welches Finanzsystem (SAP, MACH, ...) wird verwendet,
- welches Bibliothekssystem (Alma, Folio, ...) ist im Einsatz,
- existiert ein institutionelles Repositorium, eine Hochschulbibliographie, ein Forschungsinformationssystem (FIS),
- oder weitere lokale Systeme, die bereits für das Publikationskostenmonitoring eingesetzt werden oder zukünftig eingesetzt werden könnten?

Stattdessen richten sich die Empfehlungen hier auf die Implementierung notwendiger Strukturen, die maßgeblich zum Gelingen des Publikationskostenmonitoring und der Einführung eines Informationsbudgets beitragen können. Der Fokus liegt demnach auf den technischen Voraussetzungen und den Vorbedingungen einer erfolgreichen Implementierung.

Konkret wird empfohlen:

- **bestehende Analyse-Tools für das Open-Access-Monitoring wie z. B. den Open Access Monitor, openAPC oder weitere²³ als Grundlage für die Datensammlung zu nutzen.** Die bereits etablierten Tools können eine fundierte Basis für die Erhebung der eigenen Daten bilden. Sie können dann mit individuellen Anpassungen auf die spezifischen Anforderungen der eigenen Einrichtung abgestimmt werden.
- **die Verarbeitung der Publikationsdaten und der dazugehörigen Kostendaten effektiv und effizient zu organisieren.** Dabei sollten Schnittstellen zu anderen Systemen genutzt und, wo immer möglich, Fremddaten importiert werden (z. B. Dashboards der Verlage, OpenAlex, etc.). Durch diese Maßnahmen wird eine redundante Erfassung von Informationen vermieden, die Datenqualität erhöht und die Verarbeitungsgeschwindigkeit optimiert. Standardisierte Schnittstellen ermöglichen die Interoperabilität mit internen und externen Datenquellen und damit auch den Austausch und die Weiterverarbeitung der Daten.
- **eigene Monitoring-Tools aufzubauen oder bereits vorhandene Werkzeuge an die spezifischen Bedürfnisse des Publikationsmonitorings anzupassen.** Der Einsatz eines geeigneten datenführenden Tools für die Erfassung von Publikationsdaten und damit verbundener Kostendaten ist unumgänglich. Maßgeschneiderte oder optimierte Lösungen können die spezifischen institutionellen Anforderungen berücksichtigen, etwa in Bezug auf interne Finanzierungsstrukturen oder das Berichtswesen. Konkrete Fragestellungen können hier sein: Wie hoch ist das Publikationsaufkommen und welches Tool ist der Menge angemessen (ist Excel ausreichend oder ist eine Datenbanklösung angebracht)? Sind bereits Tools im Einsatz, an die man das Publikationsmonitoring andocken kann (Repositorium / FIS / Eigenentwicklungen)? Bietet das Bibliothekssystem die Möglichkeit, Publikationen und Kosten zu erfassen? Ein Vergleich bereits vorhandener Systeme findet sich in einer Veröffentlichung, die im Rahmen der Fokusgruppe Informationsbudget entstanden ist.²⁴

²³ OA Datenpraxis: [Open-Access-Dashboard Collection](#) (Stand: 15.05.2025)

²⁴ Fokusgruppe Informationsbudget (2024): [Systemvergleich](#)

und auch: ADoRe-OA: [Analyse und Entwicklung nachnutzbarer OA-Werkzeuge](#) (Stand: 15.05.2025)

Transform2Open

- **einen durchgängig digitalen Informationsfluss aufzubauen.** Sämtliche relevanten Informationen zu Publikationen und Kosten werden digital erfasst, verarbeitet und bereitgestellt. Dies erleichtert nicht nur den Austausch von Daten, sondern ermöglicht auch eine transparente und nachvollziehbare Dokumentation der Open-Access-Publikationen und der zugehörigen Kostenstrukturen. Das Ziel muss eine end-to-end-Lösung sein, bei der die Erfassung von Daten mit der Einreichung einer Publikation durch die Autor:innen beginnt und bei der Nutzung der Daten in lokalen oder überregionalen Reportings endet.
- **die Begriffe, die der Verbuchung von Publikationsdienstleistungen zugrunde liegen, zu vereinheitlichen.** Einheitliche Definitionen und Begriffsbestimmungen tragen zunächst zur korrekten Identifikation und dann zur Klarheit und Vergleichbarkeit bei und erleichtern die statistische Auswertung. Konkret kann das bedeuten, ein spezielles Sachkonto bzw. eine Kostenart für "wissenschaftliche Publikationskosten" einzurichten und Listen der Publikationsdienstleister (Verlage) sowie von ihnen genutzter Begrifflichkeiten für relevante Rechnungspositionen bereitzustellen. An dieser Stelle kann es auch hilfreich sein, wenn die Bibliothek dauerhaft oder zumindest temporär lesenden Einblick in die Kostenstellen der dezentralen Einheiten erhält, um dort Publikationskosten zu identifizieren.
- **Publikationskosten mithilfe des Metadatenschemas von openCost²⁵ in strukturierter Form zu erfassen.** Dazu zählen neben den offensichtlichen Open-Access-Publikationskosten wie APC (Article Processing Charge) und BPC (Book Processing Charge) auch Kosten aus Transformationsverträgen, Mitgliedschaften und weiteren Open-Access-Finanzierungsmodellen sowie zusätzliche Gebühren wie Submission Fees, Colour Charges, Page Charges etc. Die Harmonisierung ist für institutionsübergreifende Analysen wichtig. Nur wenn sämtliche Publikationskosten in standardisierter und strukturierter Form erfasst, abgefragt und abgebildet werden, können sie die Grundlage für gute und aussagekräftige Analysen bilden.

²⁵ openCost [Metadatenschema](#)

Transform2Open

3.5. Reporting

Handlungsempfehlungen auf einen Blick:

23. Berichtspflichten an externe Stellen (z. B. Förderorganisationen) werden beachtet und durch automatisierte Auswertungen effizient und verlässlich umgesetzt.
24. Eigene Bedürfnisse hinsichtlich der Ergebnisse aus dem Monitoring werden klar definiert.
25. Berichte und Auswertungen werden standardisiert und öffentlich zugänglich gemacht.

Transform2Open

Die meisten deutschen und europäischen Förderorganisationen positionieren sich eindeutig und erwarten von Wissenschaftler:innen Open-Access-Veröffentlichungen oder zumindest die Bereitstellung ihrer wissenschaftlichen Publikationen über den grünen Weg nach einer Embargofrist. Vorausgesetzt wird dabei bei einigen auch, dass das Monitoring der Publikationskosten an zentraler Stelle stattfindet.²⁶

Das Förderprogramm „Open-Access-Publikationskosten“ der DFG hilft wissenschaftlichen Einrichtungen dabei, den Übergang zu Open Access zu gestalten und passende Strukturen aufzubauen oder weiterzuentwickeln. Damit die Zuschüsse effizient genutzt werden, müssen sie zentral verwaltet werden – in der Regel geschieht dies in der Bibliothek. Die DFG verlangt von den geförderten Einrichtungen zusätzlich, sämtliche Metadaten geförderter Publikationen (inklusive der Kostendaten für die Gesamtkosten der Publikationen) über eine von der DFG vorgeschlagene Infrastruktur (z. B. Open-Access-Monitor) offen zugänglich zu machen.²⁷

Konkret wird empfohlen:

- **die Berichtspflichten, die deutsche und europäische Forschungsförderorganisationen einfordern, zu beachten.** Den Pflichten der Berichterstattung über die Verwendung der bereitgestellten Mittel für Open-Access-Publikationen muss selbstverständlich transparent und standardisiert nachgekommen werden. Es ist im Interesse der eigenen Einrichtung, dafür möglichst effiziente Wege zu beschreiten.
- **auch die eigenen Bedürfnisse hinsichtlich der Ergebnisse aus dem Monitoring klar zu definieren.** Eine wissenschaftliche Einrichtung sollte Publikationskostenmonitoring nicht nur als von außen auferlegte Pflicht betrachten, sondern als Steuerungselement, das für die eigene Entwicklung genutzt werden kann. Eine gezielte Bedarfsanalyse stellt sicher, dass das Monitoring auch den internen Anforderungen entspricht, relevante Informationen für strategische Entscheidungen hinsichtlich der Mittelverwendung liefert und so eine planbare, stabile und robuste Informationsversorgung sichert.
- **Berichte und Auswertungen in standardisierter Form öffentlich zugänglich zu machen.** Dies beinhaltet die Verwendung einheitlicher Formate, Metriken und Terminologien. Beim Bestreben, die transformativen Prozesse voranzutreiben, erleichtern einheitliche Berichtsstrukturen nicht nur den Informationsaustausch, sondern fördern auch die Transparenz auf nationaler und internationaler Ebene. Beispielhaft sei hier der standardisierte Datenaustausch zwischen dem Datenschema des DFG-Förderprogramms „Open-Access-Publikationskosten“ und OpenAPC genannt. Zur Übermittlung der Daten aus dem DFG-Monitoring an OpenAPC wird das openCost-Metadatenchema verwendet.²⁸

Der Wissenschaftsrat hat 2022 die Erwartung formuliert, dass schon jetzt, im Jahr 2025, wissenschaftliche Einrichtungen einen vollständigen Überblick über sämtliche Ausgaben für Informationsdienstleistungen haben sollen, um über die Neugestaltung der Finanzströme beraten zu können.²⁹

²⁶ open-access.network: [Open Access und Forschungsförderer](#)

²⁷ DFG [Merkblatt und ergänzender Leitfaden](#), S. 6

²⁸ Bartlewski, Broschinski (2023) [Metadatenchema für die Erfassung und Übertragung von Kostendaten](#) S. 9

²⁹ Wissenschaftsrat (2022) [Empfehlungen zur Transformation des wissenschaftlichen Publizierens zu Open Access](#) S. 77

4. Der weitere Weg zum Informationsbudget

Der Fokus der vorliegenden Empfehlungen liegt auf dem Monitoring von Publikationen und den damit verbundenen Kosten, weil im Rahmen der Arbeit von Transform2Open an dieser Stelle der größte Handlungsbedarf für wissenschaftliche Einrichtungen identifiziert wurde. Die Einschätzung, dass nur wenige Einrichtungen einen vollständigen und umfassenden Überblick über die Kosten für das wissenschaftliche Publizieren aller ihrer Wissenschaftler:innen haben, hat sich in dem durch Transform2Open im Mai 2023 veranstalteten öffentlichen Online-Workshop mit dem Titel „Kostenmonitoring – Problemfelder und Handlungsbedarfe“ bestätigt. Die 226 Teilnehmer:innen aus Bibliotheken von Universitäten, weiteren Hochschulen / Fachhochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen haben diese Annahme untermauert.

Publikationskosten sind jedoch nur *ein* Bestandteil des Informationsbudgets. Die weiteren Bestandteile und die damit verbundenen Herausforderungen werden in diesem Kapitel skizziert. Definitionen der Elemente eines Informationsbudgets finden sich in einschlägiger Literatur und Praxisberichten.³⁰

Transform2Open hat ein [modulares Referenzmodell für das Informationsbudget](#) veröffentlicht, mit dem Ziel, Hochschulen und andere Forschungseinrichtungen bei der Zentralisierung von Mitteln rund um die Open-Access-Transformation zu unterstützen. Das modulare Modell dient als Checkliste und kann zugleich einen Überblick über den aktuellen Stand des eigenen Informationsbudgets ermöglichen.

Die Publikation wird durch eine Excel-Datei ergänzt, die flexibel an lokale Anforderungen anpassbar ist und in der eigene Kosten erfasst werden können.

Alle Module für ein vollständiges Informationsbudget werden nachfolgend vorgestellt:

³⁰ Mittermaier (2022) [Das Informationsbudget: Konzept und Werkstattbericht](#)

4.1. Ausgaben für Informationsversorgung

Dieses Modul erfasst alle Ausgaben für die Informationsversorgung an wissenschaftlichen Einrichtungen – sowohl über die zentrale Organisationseinheit (Zentralbibliothek) als auch über dezentrale Organisationseinheiten (Institutsbibliotheken etc.). Berücksichtigt werden alle Kosten, die für den Zugang zu Informationen für Forschung, Lehre und Studium anfallen. Es werden ausschließlich Sachmittel betrachtet.

Kategorie	Kostenart
Informationsversorgungskosten Bücher	Einzelkauf (print)
	Einzelkauf (elektronisch)
	Einzellizenzierung (elektronisch)
	Lizenzierung Aggregator-Datenbank Bücher (elektronisch, lokal oder konsortial)
	Paketkauf (elektronisch)
	Paketlizenzierung (elektronisch, lokal oder konsortial)
	Pay-per-View-Kosten
	Pledging Bücher
Informationsversorgungskosten Datenbanken	Lizenzierungskosten Campus- oder Einrichtungsweit (lokal oder konsortial)
	Lizenzierungskosten Lizenz mit persönlicher Identifizierung bzw. personengebunden
Informationsversorgungskosten Zeitschriften (nur lesen)	Einzelexemplarkauf (print)
	Einzellizenzierung (elektronisch, lokal oder konsortial)
	Lizenzierung Aggregator-Datenbank-Zeitschriften (elektronisch, lokal oder konsortial)
	Paketlizenzierung (elektronisch, lokal oder konsortial)
	Pay-per-View-Kosten (elektronisch)
	Pledging Zeitschriften
	Read-Komponente Publish and Read-Verträge (elektronisch)
	Subscribe to Open (elektronisch)
	Subskriptionsverträge (print)
Informationsversorgungskosten für Fernleihe oder Dokumentlieferung [In diesen Erwerbungsattributen wird nicht nach print oder elektronisch unterschieden]	Bücher
	Zeitschriftenartikel
	sonstige Medien via Fernleihe oder Dokumentlieferung

Transform2Open

Kategorie	Kostenart
Informationsversorgungskosten sonstige Medien oder Dienste*	AV-Medien
	Loseblattausgaben
	Mikroformen
	Verbrauchsliteratur
	Zeitungen
	Pauschal erfasste Kosten Informationsversorgung (wie bspw. Buchreparaturen)
Lokalspezifische Ausgaben für die Informationsversorgung	

*In diesen Erwerbungsattributen wird nicht nach print oder elektronisch unterschieden.

4.2. Ausgaben für Publikationsproduktion

Die Bestandteile dieses Moduls sind in den vorausgegangenen Empfehlungen ausführlich thematisiert worden. Der Vollständigkeit halber wird es in der Gesamtschau der Module ebenfalls angeführt. Es erfasst alle Sachkosten, die im Zusammenhang mit der Produktion von wissenschaftlicher Information entstehen. Dazu zählen nicht nur die direkten Publikationskosten (z.B. Article Processing Charges, APC), sondern auch weitere mit dem Publikationsprozess verbundene Ausgaben (total cost of publishing). Berücksichtigt werden sowohl zentrale Ausgaben, etwa über die Bibliothek oder den Publikationsfonds, als auch Ausgaben der dezentralen Organisationseinheiten, sofern sie der Bibliothek bekannt sind oder von ihr kontiert werden dürfen.

Kategorie	Kostenart
Publikationskosten Bücher	Book Processing Charges
	Druckkostenzuschüsse
Publikationskosten Zeitschriftenartikel [Gemeint sind hier der letztlich gezahlten Endsummen. Von dezentralen Stellen getragene Anteile an Kosten sind im Modul "Einnahmen" bedacht]	Article Processing Charges: Gold Open Access
	Article Processing Charges: Hybrid Open Access
	Article Processing Charges: Page Charges Closed Access
	Publish-Komponente Publish and Read-Verträge / Rahmen- verträge
	Submission Charges
	Zusatzgebühren Colour Charges
	Zusatzgebühren Cover Charges
	Zusatzgebühren Data Publication Charges
	Zusatzgebühren Excess Charges
	Zusatzgebühren Lizenzierungen (Permissions) via Clearance Centers
Publikationskosten Sonstiges	Erstellung von Bildern / Grafiken
	Lektorat
	Satz / Layout
	Übersetzung
	Pauschale Kosten Produktion von Informationen
Lokalspezifische Ausgaben für Herstellung oder Produktion von Informationen	

4.3. Ausgaben für Services und Rahmenverträge

In diesem Modul werden Sachkosten erfasst, die durch Mitgliedschaften in nationalen oder internationalen Verbänden und Netzwerken entstehen, sofern sie nicht klar anderen Modulen zugeordnet werden können. Meist betreffen sie zentrale Ausgaben der Bibliothek, etwa für Rahmenverträge oder Services.

Kategorie	Kostenart
Überregionale bibliothekarische Dienste	Rahmenverträge
	Servicegebühren
	Sponsoring (bspw. arXiv)
Rahmenvertrag technisch-inhaltlich	Auskunftssysteme (z.B. DOAJ, RDA Toolkit)
	Serviceprovider (z.B. DataCite, DOAB)
	Pauschale Kosten
Institutionelle Mitgliedschaften in Verbänden oder erstattungsfähige persönliche Mitgliedschaften in Berufsverbänden o. ä.	Arbeitsgemeinschaften (wie ASPB etc.)
	Berufsverbände national/regional (wie DBV, VDB, etc.)
	Initiativen international (wie IFLA, etc)
	Sonstige
	Pauschale Kosten
Lokalspezifische Ausgaben für nationale und internationale Mitgliedschaften oder Service(s)	bspw. Mitgliedschaften Forschende (für Freiemplare etc.)

4.4. Ausgaben für Infrastruktur und Betrieb

Dieses Modul erfasst die Sachkosten für zentrale und dezentrale Informationsinfrastrukturen, die für Publikation und Informationsversorgung nötig sind. Dazu zählen Anschaffung, Betrieb, Wartung und Ausbau sowie Kosten für extern gehostete Dienste. Auch Ausgaben für einrichtungswweit lizenzierte Software können hier erfasst werden, wenn sie über zentrale Stellen verfügbar sind.

Kategorie	Kostenart
Infrastrukturen (Betrieb und Wartung technisch, ggf. Anschaffung)	Bibliotheksmanagementsystem
	Bibliotheksmanagementsystem extern gehostet
	Forschungsinformationssystem
	Hochschulbibliographie
	OJS-Instanz intern
	OJS-Instanz extern gehostet
	Repositorium intern gehostet
	Forschungsdaten-Repositorium
	Text-Repositorium
	Misch-Repositorium
	Repositorium extern gehostet
	Forschungsdaten-Repositorium
	Text-Repositorium
	Misch-Repositorium
Software	Bildbearbeitung
	Literaturverwaltung
	Büroanwendungen (Tabellenkalkulation, Textverarbeitung etc.)
	Pauschale sonstige Software
Universitätsverlag (Betrieb und Wartung technisch, ggf. Anschaffung)	Plattformen etc., wenn abweichend von primären Infrastrukturen
Bibliotheksausstattung und -hardware (Anschaffung, Betrieb, Wartung technisch)	Kopierer
	Kompaktmagazinanlagen
	Mobiliar
	PCs / Clients

Transform2Open

Kategorie	Kostenart
	Speicherkapazitäten
	Reproduktionsgeräte (Multifunktion, Kopieren, Scannen, Drucken etc)
	Pauschale für technische Kleingeräte und Arbeitsmittel, Büromaterialien
Lokalspezifische Ausgaben für Herstellung oder Produktion von Informationen	

4.5. Ausgaben für Personal

Dieses Modul erfasst Personalkosten für Dienstleistungen rund um Informationsversorgung und Publikationsproduktion. Aus praktischen Gründen sollten hier zunächst die gesamten Personalkosten der Bibliothek berücksichtigt werden, da letztlich alle Bereiche zur Unterstützung der Informationsversorgung beitragen. Eine genauere, anteilige Berechnung nach Teams ist möglich, aber aufwändig. Die Kosten können direkt als Euro-Betrag (Arbeitgeberbrutto) oder über Vollzeitäquivalente (VZÄ) auf Basis von Tätigkeitsbeschreibungen erfasst werden. Auch Personalkosten in anderen Bereichen, wie Rechenzentren oder der Verwaltung, können in dieses Modul einbezogen werden – z. B. über Pauschalen. Der Personalaufwand der Forschenden selbst wird nicht erfasst, da eine klare Abgrenzung zum gesamten Forschungsprozess schwierig ist.

Kategorie	Kostenart	
Personal Betrieb Infrastrukturen	Bibliotheksmanagementsystem und Bibliothekskatalog (Betrieb / Administration)	
	ERM-System (Betrieb / Administration)	
	Forschungsinformationssystem / Hochschulbibliographie (Betrieb / Administration)	
	OA-Managementsysteme (Betrieb / Administration)	
	OJS-Instanz intern (Betrieb / Administration)	
	OJS-Instanz extern (Kommunikation mit Dienstleister)	
	Repositorium intern (Betrieb / Administration)	
	Forschungsdaten-Repositorium	
	Hybrid-Repositorium	
	Text-Repositorium	
	Repositorium extern (Kommunikation mit Dienstleister)	
	Forschungsdaten-Repositorium	
	Hybrid-Repositorium	
	Text-Repositorium	
	Support Rechenzentren / IT	
	Universitätsverlag (Betrieb / Administration)	
	Pauschale	
	Sonstige	
	Serviceangebote und Workflows	Arbeitsaufwand Administration (Rechnungsbearbeitung)
		Arbeitsaufwand administrative Einheit außerhalb der Bibliothek

Transform2Open

Kategorie	Kostenart
	Benutzungsdienste (Lesesaal-,Theken-, Magazindienst)
	Forschungsdatenmanagement (Beratung)
	Forschungsdatenmanagement (inhaltlich, Management)
	Forschungsinformationssystem / Hochschulbibliographie (Beratung)
	Forschungsinformationssystem / Hochschulbibliographie (inhaltlich, Management)
	Informationsvermittlung, Schulungen
	Kommunikationsaufwand (dezentrale Stellen → zentrale Einrichtung)
	Kommunikationsaufwand (zentrale Einrichtung → dezentrale Stellen)
	Medienerwerbung allgemein (inkl. Lizenzverwaltung und ERM)
	Medienbearbeitung allgemein
	Open Access Administration (inhaltlich, Management)
	Open Access (Beratung)
	OJS-Instanz(en) (inhaltlich, Management)
	Publikationsberatung
	Repositorium (inhaltlich, Management)
	Pauschale
Sonstige	
Lokalspezifische Ausgaben für die Informationsversorgung	

4.6. Finanzierungsquellen / Einnahmen

Je nach Einrichtungstyp und Struktur können verschiedene Finanzierungsquellen als Einnahmen ins Informationsbudget einfließen. Dabei sind Eigenmittel der Einrichtung getrennt von Drittmitteln zu betrachten. Eigenmittel aus dem Sachmittelhaushalt lassen sich meist leicht erfassen. Drittmittel, die zentral – etwa durch die Bibliothek – eingeworben wurden, sind in der Regel bekannt. Dezentral eingeworbene Drittmittel für Publikationen sind dagegen oft nur schwer und mit großem Aufwand zu erfassen.

Kategorie	Kostenart
Eigenmittel der Einrichtung	Eigenmittel Arbeitsgruppen
	Eigenmittel Institute
	Eigenmittel Fachbereiche
	Fakultätszuschüsse Budget Bibliothek
	Fachbereichszuschüsse Budget Bibliothek
	Kernhaushaltsmittel Bibliothek
	Einnahmen aus Benutzungsgebühren
	Sondermittel für Publikationsfonds (Open Access inkl. Zeitschriften, Monographien)
Zentrale Drittmittel	Landeszuschüsse
	Sondermittel
	Stiftungsmittel
Dezentrale Drittmittel	eingeworbene DM für Publikationskosten Arbeitsgruppen
	eingeworbene DM für Publikationskosten Bibliothek
	eingeworbene DM für Publikationskosten Fachbereiche
	eingeworbene DM für Publikationskosten Institute
	Pauschale Beteiligung des Informationsbudgets an Programmpauschale aller eingeworbenen DM
	Beteiligung externer Autor:innen/ Institute
Lokalspezifische Ausgaben für Herstellung oder Produktion von Informationen	

5. Literatur / hilfreiche Informationen

5.1. Quellen

- ADoRe-OA: Analyse und Entwicklung nachnutzbarer OA-Werkzeuge <https://www.tu-braunschweig.de/ub/ueber-uns/projektuebersicht/adore-oa> (Stand 15.05.2025)
- Bärwolff, Theresa; Benz, Martina; Dreyer, Malte; Neufend, Maïke; Kindling, Maxi; Kirchner, Andreas; Schmidt, Birgit (2023). "Open4DE Landscape Report (Entwurf Zur Kommentierung)." Open Research Office Berlin, <https://oabb.pubpub.org/pub/r9o15dr8>
- Bartlewski, Julia; Broschinski, Christoph (2023). Metadatenschema für die Erfassung und Übertragung von Kostendaten: Bericht aus dem „openCost“-Projekt. O-Bib. Das offene Bibliotheksjournal, 10 (4), 1-13. <https://doi.org/10.5282/o-bib/5971>
- Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities (2003). <https://openaccess.mpg.de/Berlin-Declaration> (Stand 15.05.2025)
- Bethesda Statement on Open Access Publishing (2003) <https://www.ouvrirlascience.fr/bethesda-statement-on-open-access-publishing/> (Stand 15.05.2025)
- Budapest Open Access Initiative (2001). <https://www.budapestopenaccessinitiative.org/> (Stand 15.05.2025)
- DFG: Förderprogramm: „Open-Access-Publikationskosten“, https://www.dfg.de/foerderung/programme/infrastruktur/lis/lis_foerderangebote/open_access_publikationskosten/ (Stand 15.05.2025)
- DFG Merkblatt und ergänzender Leitfaden, <https://www.dfg.de/resource/blob/167598/f2cb23b6c31f4d156460a1a9fa4ffe73/12-21-de-data.pdf>
- Fokusgruppe Informationsbudget im open-access.network (2024). Erfassung von Publikationskostendaten. Ein Systemvergleich <https://doi.org/10.5281/zenodo.12073382>
- Fokusgruppe Informationsbudget im open-access.network (2024). Definition Informationsbudget. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11439996>
- Meistring, Marcel; Ferguson, Lea Maria; Pampel, Heinz; Vleugel, Mathijs (2025). Modulares Referenzmodell für das Informationsbudget. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13828013>
- Mittermaier, Bernhard (2015). Double Dipping beim Hybrid Open Access – Chimäre oder Realität? in: Informationspraxis Bd. 1, Nr. 1 (2015) <https://doi.org/10.11588/ip.2015.1.18274>
- Mittermaier, Bernhard (2022). Das Informationsbudget: Konzept und Werkstattbericht. O-Bib. Das offene Bibliotheksjournal 9 (4):1-17. <https://doi.org/10.5282/o-bib/5864>
- OA Datenpraxis: Open-Access-Dashboard Collection <https://oa-datenpraxis.de/dashboards.html> (Stand 15.05.2025)
- Pampel, Heinz (2019). Auf dem Weg zum Informationsbudget. Zur Notwendigkeit von Monitoringverfahren für wissenschaftliche Publikationen und deren Kosten. Arbeitspapier <https://doi.org/10.2312/os.helmholtz.006>
- Schön, Margit; Barbers, Irene; Ferguson, Lea Maria; Meistring, Marcel, Schultze-Motel, Paul (2023). Kostentransparenz und Informationsbudget: Projekte, Initiativen und Infrastrukturen, die die finanzielle Dimension der OA-Transformation in den Blick nehmen. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8189382>

Transform2Open

Schön, Margit; Barbers, Irene; Mittermaier, Bernhard (2024). Publikationskostenmonitoring: Aktueller Stand und Herausforderungen des Monitorings von Publikationskosten an deutschen wissenschaftlichen Einrichtungen. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10810729>

Shelly, Joshua; Höhnow, Tobias (2025). Prozessoptimierung: Handreichung für effiziente Open-Access-Workflows. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14608603>

Tautz, Diethard; Holzer, Angela; Schmidt, Klaus M.; Buchner, Johannes; Grötschel, Martin; Jurburg, Stephanie (2025). Ein neues Verfahren zur direkten Finanzierung und Evaluation wissenschaftlicher Zeitschriften. Diskussion Nr. 38, Halle (Saale): Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina.

Wissenschaftsrat (2022). Empfehlungen zur Transformation des wissenschaftlichen Publizierens zu Open Access <http://doi.org/10.57674/fyrc-vb61>

Wissenschaftsrat (2022). Pressemitteilung: Wissenschaftsrat fordert: Open Access soll zum Standard gemacht werden. https://www.wissenschaftsrat.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/PM_2022/PM_0222

Woitschach, Franziska (2025). Informationsbudgets an wissenschaftlichen Einrichtungen: Ergebnisse einer Befragungsstudie. O-Bib. Das offene Bibliotheksjournal 12 (1), 1-14. <https://doi.org/10.5282/o-bib/6114>

5.2. Akteure und deren Forderungen³¹

Akteur	Jahr	Quelle	Forderung
BMFTR / KMK	2023	Open Access in Deutschland - gemeinsame Leitlinie von Bund und Ländern	„Eine vollständige Erfassung aller bereits im System vorhandenen Mittel, die (...) derzeit an verschiedenen Stellen für Informationsdienstleistungen eingesetzt werden, ist für die Schaffung von Kostentransparenz und somit für das Gelingendes Transformationsprozesses entscheidend. Bund und Länder gehen davon aus, dass die wissenschaftlichen Einrichtungen transparente Informationsbudgets aufsetzen (...).“
Wissenschaftsrat	2022	Empfehlungen zur Transformation des Wissenschaftlichen Publizierens zu Open Access	„Den wissenschaftlichen Einrichtungen empfiehlt der Wissenschaftsrat (...), ihr Informationsbudget in allen seinen Komponenten zu erfassen (...). Die Informationsbudgets schaffen Transparenz und bilden die Basis für die Gestaltung des Systems jenseits der transformativen Verträge sowie für mögliche Ausgleichsmechanismen.“
DFG	2021	DFG-Merkblatt Open-Access-Publikationskosten	„Die Einrichtung muss anstreben, einen Überblick über dezentral eingesetzte Mittel für Publikationen zu erhalten. Dies können Budgets an einzelnen Instituten und Lehrstühlen oder in dezentralen Bibliotheken in einem zweischichtigen System sein.“

³¹ Vgl. auch: Schön, Barbers, Ferguson, Meistring, Schultze-Motel (2023) [Kostentransparenz und Informationsbudget](#)

Transform2Open

Akteur	Jahr	Quelle	Forderung
European Commission	2018	Recommendation on access to and preservation of scientific information	„(...) information is published about agreements between public institutions or groups of public institutions and publishers on the supply of scientific information, in order to enhance market transparency and fair competition, without prejudice to the protection of know-how and business information (trade secrets).“
Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen	2016	Open Access gestalten, Transparenz schaffen! Appell zur Offenlegung von Publikationsgebühren	„Die Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen empfiehlt wissenschaftlichen Einrichtungen, Informationen zu gezahlten Open-Access-Publikationsgebühren offenzulegen, damit die Kostenstrukturen des Open-Access-Publikationsmarkts klar erkennbar werden.“
	2003	Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities	
	2003	Bethesda Statement on Open Access Publishing	
	2001	Budapest Open Access Initiative	

5.3. Sammlung von Projekten und Initiativen

[ADoReOA](#)

Das Projekt zielt darauf ab, den Bedarf von Einrichtungen im Bereich Open Access zu erfassen. Im Zentrum steht das datenbankbasierte Workflowtool CODA, das an der UB Braunschweig entwickelt wurde und eine einfache Lösung für OA-Antragsbearbeitung und Reporting bietet. Es soll als Open-Source-Projekt weiterentwickelt und anderen Einrichtungen zur Nutzung und Mitgestaltung bereitgestellt werden.

[Fokusgruppe Informationsbudget](#)

Die Fokusgruppe dient dem praktischen Erfahrungsaustausch zwischen wissenschaftlichen Bibliotheken, die sich der Herausforderung Informationsbudget stellen und bereits erste Schritte gegangen sind.

[Leiden Ranking Open Edition](#)

Das Centre for Science and Technology Studies (CWTS) der niederländischen Universität Leiden veröffentlicht das Universitätsranking Open Edition (<https://open.leidenranking.com/>). Das Ranking vergleicht weltweit Hochschulen anhand der veröffentlichten Paper und Reviews.

[OA-Datenpraxis](#)

Das Projekt OA Datenpraxis unterstützt die Strukturbildung für die Open-Access-Transformation an wissenschaftlichen Einrichtungen in Deutschland. Im Fokus stehen die Förderung und Etablierung von Prozessen und Verfahren zur souveränen Datenpraxis bei der Gestaltung der Open-Access-Transformation.

Transform2Open

[open-access.network](#)

open-access.network unterstützt die Umsetzung der Open-Access-Strategie des BMBF durch Schaffung eines Informations- und Vernetzungsangebots zum Thema Open Access. Es stellt Informationen bereit, vermittelt Kompetenzen und vernetzt die OA-Community.

open-access.network: Workshopreihe: ["Finanzielle Gestaltung der Open-Access-Transformation an Hochschulen und Wissenschaftseinrichtungen"](#)

Im Rahmen des Projekts open-access.network veranstalten die UB der Universität Bielefeld und das Helmholtz Open Science Office sechs Workshops zum Thema "Finanzielle Gestaltung der Open-Access-Transformation an Hochschulen und Wissenschaftseinrichtungen".

[Open Access Monitor](#)

Der OA Monitor erfasst das Publikationsaufkommen deutscher akademischer Einrichtungen in wissenschaftlichen Zeitschriften. Durch Analysen von Subskriptionsausgaben und (Open Access-) Publikationsausgaben wird dabei die Transformation des Publikationswesens in den Open Access beobachtet und unterstützt.

[OpenAPC](#)

OpenAPC sammelt und aggregiert Daten zu Open Access Publikationsgebühren und stellt diese Informationen frei zur Verfügung. Im Fokus sind Open-Access-Gebühren für Zeitschriftenartikel und Bücher. Außerdem Artikel-daten aus Transformationsverträgen wie DEAL

[openCost](#)

openCost fördert die Transparenz von Publikationskosten auf institutioneller, nationaler und internationaler Ebene durch Schaffung einer technischen Infrastruktur mit standardisierten Schnittstellen und Formaten zum freien Abruf der relevanten Kosteninformationen.

[Pro OAR DE](#)

Das Projekt widmet sich der Professionalisierung der Open-Access-Repositoryen (OAR) in Deutschland in einem offenen und kooperativen Ansatz.

[SeDOA](#)

Servicestelle Diamond Open Access: Das DFG geförderte Projekt „SeDOA“ hat zum Ziel, die Effizienz des Diamond Open Access (DOA) Publizierens in Deutschland durch bessere Koordinierung und Optimierung von dezentralen Dienstleistungen, Bereitstellung zentraler Informationen sowie Innovationen zu steigern.

[Transform2Open](#)

Transform2Open widmet sich der Weiterentwicklung von Budgets, Kriterien, Kompetenzen und damit verbundenen Prozessen an wissenschaftlichen Einrichtungen rund um die finanziellen Dimensionen der Open-Access-Transformation.

6. Checkliste

	Task	Zuständigkeit	Status
Policy	Haben wir eine Open-Access-Richtlinie?		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Sind die Prinzipien und Standards von Open Access an unserer Einrichtung bekannt? Und werden diese aktiv gefördert?		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Gibt es Informationsseiten oder Informationsveranstaltungen, über die alle relevanten Interessensgruppen informiert sind?		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Interne Kommunikation	Gibt es eine Arbeitsgruppe, an der alle relevanten Stellen beteiligt sind, und die das Informationsbudget und damit verbundene Prozesse plant?		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Sind die Bedarfe und Bedürfnisse verschiedener Fachdisziplinen formuliert und werden diese adäquat in den Planungen berücksichtigt?		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Sind die fachlichen Anforderungen und Arbeitsrealitäten der Organisationseinheiten (Verwaltung, IT, Bibliothek und ggf. anderer) adäquat in den Planungen berücksichtigt?		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Sind veränderte Geschäftsprozesse und Arbeitsabläufe klar und verständlich formuliert und dargestellt?		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Aufgaben und Ressourcen	Liegt die Zuständigkeit für das Informationsbudget bei der Bibliothek?		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Wurde das Mandat für diese Aufgabe klar erteilt?		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Sind die Schnittstellen und die Aufgabenverteilung klar definiert?		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Gibt es eine ausreichende personelle und infrastrukturelle Ausstattung, die dem Umfang der Aufgabe gerecht wird?		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Gibt es einen Publikationsfonds?		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Gibt es die zentrale Abwicklung aller Rechnungen für Publikationsdienstleistungen bei der Bibliothek?		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Sind neue Workflows durch einen Praxischeck gegangen?		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Datenverarbeitung	Werden Dashboards und bestehende Open-Access-Analyse-Tools als Datengrundlage genutzt?		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Werden Schnittstellen zu anderen Systemen genutzt und, wenn möglich Fremddaten importiert?		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Sind geeignete Werkzeuge vorhanden, um mit den Daten zu arbeiten?		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Werden alle Daten zu Publikationen und Kosten digital erfasst?		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Gibt es einheitliche Definitionen und Begriffsbestimmungen für die Verbuchung von Publikationskosten?		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Werden Publikationskosten mithilfe des Metadatenschemas openCost in strukturierter Form erfasst?		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Reporting	Wird den Berichtspflichten der Förderorganisationen entsprochen?		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Sind die eigenen Anforderungen an das Monitoring klar definiert?		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Sind die Berichte und Auswertungen standardisiert und öffentlich zugänglich?		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>